

Anzahl Forschungsbereiche pro Veröffentlichung

Tabellen über die unterschiedlichen Wissenschaftsgebiete, die an der Deepfake-Forschung arbeiten, anhand der angegebenen Hauptforschungsgebiete der Autorinnen und Autoren.

Anzahl Forschungsbereiche	Anzahl Funde	Funde in %
1	62	13,8%
2	87	19,4%
3	93	20,7%
4	101	22,5%
5	54	12,0%
6	24	5,3%
7	16	3,6%
8	7	1,6%
9	1	0,2%
10	2	0,4%
11	1	0,2%
20	1	0,2%

Tabelle 1: Übersicht über die Anzahl von verschiedenen Forschungsbereichen pro Publikation

Bezeichnung	Anzahl	in %
Computer Science	385	86%
Engineering	173	39%
Social Sciences	98	22%
Mathematics	80	18%
Decision Sciences	68	15%
Arts and Humanities	40	9%
Physics and Astronomy	39	9%
Medicine	31	7%
Materials Science	19	4%
Psychology	18	4%
Energy	17	4%
Business, Management and Accounting	15	3%
Environmental Science	10	2%
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	7	2%
Chemistry	6	1%
Chemical Engineering	3	1%
Neuroscience	3	1%
Economics, Econometrics and Finance	2	0%
Health Professions	2	0%
Multidisciplinary	1	0%
Agricultural and Biological Sciences	1	0%
Nursing	1	0%
Veterinary	1	0%

Tabelle 2: Anzahl der Publikationen in bestimmten Forschungsbereichen